

III ERCA

III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Produção Agropecuária Sustentável, Inovação Tecnológica e Segurança Alimentar
26 e 27 de março de 2026

A PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA COMERCIALIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO

Dr. Clandio Favarini Ruviano ¹
Paula Trindade de Godoy ²

¹Programa de Pós-graduação em Agronegócios – Universidade Federal da Grande Dourados,
clandioruviano@ufgd.edu.br

²Mestrado em Agronegócios – Universidade Federal da Grande Dourados, paula.tgodoy@hotmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.19869530

Resumo

O presente artigo analisa o papel do agronegócio brasileiro na inserção do país no mercado internacional de créditos de carbono, à luz da diplomacia ambiental e das políticas de mitigação das mudanças climáticas. Parte-se da problemática de compreender em que medida o setor agropecuário contribui para a consolidação do Brasil como ator relevante na economia verde global. A pesquisa adota abordagem qualitativa, de natureza bibliográfica e documental, com base em publicações científicas, relatórios de organismos internacionais e documentos oficiais, coletados nas bases Scopus e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, no período de 2010 a 2025. Os resultados indicam que o país possui um arcabouço normativo relevante que incentiva práticas agrícolas sustentáveis e ampliam o potencial de geração de créditos de carbono. Contudo, persistem desafios relacionados à fragilidade institucional, à ausência de regulamentação consolidada e às limitações nos mecanismos de monitoramento. Conclui-se que, embora o agronegócio desempenhe papel estratégico na transição para uma economia de baixo carbono, sua efetiva contribuição depende do fortalecimento da governança ambiental e da articulação entre interesses econômicos e compromissos internacionais.

Palavras-Chave: Bioeconomia; Descarbonização; Mudanças climáticas; Políticas ambientais.

1. INTRODUÇÃO

A discussão sobre um meio ambiente equilibrado e um desenvolvimento econômico sustentável começou entre as décadas de 60 e 70. Publicações como o livro Primavera Silenciosa, de 1962, alertaram sobre o uso de agrotóxicos (Souza, 2024, p.14). O Relatório Meadows, apresentado em 1968, projetava cenários futuros da situação planetária com base em variáveis como população, recursos naturais, produção, alimentos e poluição.

A primeira Convenção das Nações Unidas voltada para a temática ambiental, a Convenção de Estocolmo, aconteceu em 1972, internacionalizando a discussão e propondo uma colaboração entre os países. O evento trouxe termos como “ecodesenvolvimento”, apontando a conciliação entre o crescimento econômico e a preservação ambiental. No mesmo período, o mundo discutia os resultados da Revolução Industrial na natureza, durante o evento, reconheceu o ser humano como causador de danos ambientais.

O Brasil possui papel estratégico na conservação ambiental em nível global devido à expansão da sua vegetação. A partir da década de 1970, a gestão dos recursos naturais no país passou por uma transformação impulsionada pelas crises ambientais que atingiam diversas nações e pela crescente mobilização internacional em torno da pauta ecológica (Lima, 2011). Esse contexto resultou na criação de políticas públicas e de órgãos governamentais voltados à formulação de estratégias para o uso consciente dos recursos naturais, com o objetivo de conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental.

Em 1992, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, também chamada de Cúpula da Terra ou Rio-92, favorecendo a visibilidade do Estado brasileiro como um ator-chave. O evento contou não apenas com a participação de representantes de países, mas também de movimentos sociais, organizações da sociedade civil e iniciativas privadas. Durante o evento, foram discutidas maneiras de promover o desenvolvimento sustentável em todos os continentes. Acordou-se que as nações mais desenvolvidas eram as principais responsáveis pela devastação ambiental e que os países ainda em desenvolvimento necessitavam de suporte financeiro e tecnológico para alcançar a sustentabilidade.

As mudanças climáticas são, atualmente, um dos maiores desafios globais, influenciando países ao redor do mundo. Com o aumento dos índices de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera e os impactos negativos no meio ambiente, definiu-se um novo caminho: o carbono neutro. Esse conceito refere-se ao momento em que um ator, seja uma empresa, estado ou país, compensa o carbono emitido na atmosfera, absorvendo uma quantidade

equivalente ou maior. Essa iniciativa visa reduzir as emissões e diminuir os impactos do aquecimento global.

O crédito de carbono é gerado por meio do sequestro de carbono, processo destinado a capturar e armazenar CO₂ (IPCC, 2014), quando a quantidade capturada é maior do que a emitida. Dessa forma, o crédito se tornou uma moeda de troca, uma nova commodity, que pode garantir o desenvolvimento econômico em alguns países e mesmo assim ser qualificado como sustentável. O Brasil, sendo um ator com uma vasta flora em seu território e com a agricultura no centro da sua economia com pouco desenvolvimento industrial, tem grande potencial para se tornar um dos principais fornecedores de créditos de carbono.

A Política Ambiental Nacional nasceu impulsionada tanto por pressões externas quanto por interesses domésticos voltados ao crescimento econômico. Como observa Matilde de Souza (2024, p. 108), “neste contexto, o governo criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema), por meio do decreto nº 73.030, de 30/10/1973, vinculada ao Ministério do Interior e diretamente subordinada ao ministro”. Desde então, outras medidas foram implementadas para dar continuidade e complementar o trabalho da Sema, ainda que priorizando os interesses de desenvolvimento agrícola e industrial do país.

A inserção do Brasil como promotor do desenvolvimento sustentável e de créditos de carbono gera novos efeitos e provoca reações no âmbito das relações internacionais, uma vez que os países estão interligados por tratados e relações comerciais. Nesse contexto, a diplomacia ambiental, especialmente no âmbito dos fóruns das Nações Unidas, configura-se como um dos principais instrumentos para a promoção da redução das emissões de gases de efeito estufa. Com o surgimento do mercado de créditos de carbono, observa-se uma convergência entre agendas ambientais e econômicas, na qual mecanismos de mercado passam a desempenhar papel central na governança climática global.

Nesse cenário, o agronegócio brasileiro assume papel central na inserção do país no mercado internacional de créditos de carbono, uma vez que concentra grande parte das atividades produtivas relacionadas ao uso da terra, sendo simultaneamente um dos principais emissores e potenciais mitigadores de gases de efeito estufa. Práticas como a agricultura de baixo carbono, a recuperação de pastagens degradadas e a integração lavoura-pecuária-floresta ampliam as possibilidades de geração de créditos, ao mesmo tempo em que respondem às crescentes demandas internacionais por cadeias produtivas mais sustentáveis. No entanto, a participação efetiva do setor nesse mercado depende de marcos regulatórios claros, incentivos econômicos adequados e mecanismos de monitoramento confiáveis, fatores que ainda apresentam desafios no contexto brasileiro. Assim, compreender a atuação do agronegócio

torna-se fundamental para analisar o papel do Brasil na economia verde global e sua inserção no mercado de carbono.

Diante desse contexto, observa-se que, embora o Brasil possua elevado potencial ambiental e condições favoráveis para se destacar no mercado internacional de créditos de carbono, sua efetiva inserção nesse cenário depende diretamente da qualidade de suas políticas públicas e da estrutura de sua governança ambiental. A ausência de regulamentações consolidadas, a instabilidade institucional e os desafios na implementação de mecanismos de controle e monitoramento podem limitar a credibilidade do país nesse mercado. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar o papel do agronegócio brasileiro na inserção do país no mercado internacional de créditos de carbono, buscando compreender em que medida o setor contribui para a consolidação do Brasil como ator relevante na economia verde global.

2. METODOLOGIA

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de natureza bibliográfica e documental, utilizando o método dedutivo e fundamentando-se na vertente da Diplomacia Ambiental para analisar políticas de mitigação das mudanças climáticas e o mercado de créditos de carbono no Brasil. O estudo envolve o levantamento e análise de fontes diversas, incluindo publicações científicas, relatórios de organismos multilaterais, documentos legais e dissertações e teses, permitindo descrever, caracterizar e explorar as interações entre atores nacionais e internacionais.

A base de dados Scopus foi adotada como instrumento de busca primária das informações utilizadas nesta pesquisa. A escolha por um mecanismo acadêmico especializado, em detrimento de buscadores de caráter geral, justifica-se pela maior confiabilidade das fontes disponibilizadas. Dessa forma, reduz-se a necessidade de avaliação preliminar da qualidade de cada documento recuperado. As buscas foram conduzidas em inglês, idioma predominante na produção científica global, e delimitadas ao período de 2010 a 2025. O recorte temporal foi definido considerando que a década de 2010 marcou o fortalecimento das agendas ambientais internacionais, destacando-se, nesse contexto, a assinatura do Acordo de Paris em 2015.

Os resultados obtidos foram revisados, analisados e filtrados segundo sua relevância temática. Em um primeiro momento, a triagem ocorreu por meio da leitura de títulos e resumos, o que possibilitou descartar trabalhos não pertinentes. Os documentos não excluídos nessa etapa inicial foram submetidos a uma análise detalhada, foram mantidos apenas aqueles que apresentaram, ainda que de maneira pontual, menções relevantes ao escopo da pesquisa. A

primeira busca estruturada combinou os descritores “carbon sequestration”, “carbon capture”, “policies”, “carbon credit”, “Brazil” e “climate change”, resultando em 424 publicações. Como critério adicional, foram considerados apenas artigos em fase final de publicação, excluídos aqueles de acesso totalmente aberto.

Com o objetivo de complementar e aprofundar o levantamento realizado no Scopus, procedeu-se a uma pesquisa na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Nessa etapa, adotaram-se os descritores “carbono”, “política”, “Brasil” e “mudanças climáticas”, com vistas a refinar os resultados e assegurar a pertinência em relação ao objeto investigado. Para delimitar a atualidade do material, definiu-se o recorte temporal entre 2015 e 2025.

Como resultado, foram identificados 198 trabalhos acadêmicos, entre teses e dissertações, que oferecem uma visão abrangente sobre a evolução das abordagens científicas e institucionais no contexto nacional. Esse levantamento complementa a busca internacional ao permitir observar tendências de pesquisa, lacunas de investigação e diferentes perspectivas analíticas, contribuindo para enriquecer o debate acerca das políticas de mitigação das mudanças climáticas e da implementação de iniciativas ligadas ao balanço de carbono no Brasil.

3. POLÍTICAS DE REDUÇÃO DE EMISSÃO DE CARBONO E O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

3.1 Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris

Após a realização de conferências internacionais e outros eventos que reuniram chefes de Estado, foram estabelecidas medidas voltadas à redução da emissão de gases poluentes. Dentre essas iniciativas, destaca-se o Protocolo de Kyoto, de 1997, considerado o primeiro tratado internacional a instituir metas obrigatórias de redução de emissões de GEE para países desenvolvidos. O acordo também criou mecanismos que possibilitam o cumprimento dessas metas por meio da comercialização de créditos de carbono (Pott, 2017).

Considerando o entendimento, já consolidado no cenário internacional, de que as desigualdades econômicas devem ser levadas em conta no enfrentamento da degradação ambiental, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), proposto pelo Protocolo de Kyoto, permitiu que países desenvolvidos investissem em nações em desenvolvimento. Essas, por sua vez, não dispunham das mesmas condições econômicas e tecnológicas para promover transformações ambientais em larga escala. Tais investimentos ocorrem por meio de projetos voltados à redução das emissões de GEE, possibilitando, assim, a geração de créditos de carbono como uma forma de compensação e instrumento de mercado (Dreger, 2016).

Dando continuidade a esses esforços multilaterais, em 2015 foi assinado o Acordo de Paris, que renovou e ampliou os compromissos globais em relação à redução das emissões de GEE. Seu principal objetivo é fortalecer a implementação da Convenção-Quadro e os princípios do acordo, comprometendo os Estados signatários a adotar medidas concretas para limitar o aumento da temperatura média global a bem abaixo de 2°C, com esforços adicionais para restringi-lo a 1,5°C.

Com o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris em execução, os países possuem uma base jurídica e parâmetros para serem usados na criação de leis e projetos e para alcançar os objetivos acordados. O auxílio externo financeiro é uma importante fonte de recursos para que medidas internas sejam estabelecidas, sobretudo em países em desenvolvimento, que muitas vezes enfrentam limitações técnicas e orçamentárias para implementar políticas climáticas de grande escala.

O Acordo de Paris, em seu Artigo 9º, reforça a obrigação dos países desenvolvidos de prover recursos financeiros para apoiar as nações em desenvolvimento em seus esforços de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Esse mecanismo possibilita a transferência de recursos para projetos que vão desde a transição energética até práticas agrícolas sustentáveis, além de apoiar iniciativas de fortalecimento institucional e capacitação técnica.

Ambos os documentos formam a base normativa que orienta as políticas nacionais de mitigação das emissões, estimulando a criação de órgãos especializados, sistemas de monitoramento e legislações específicas. Alcançar o equilíbrio entre atividades humanas e preservação ambiental exige soluções integradas em todos os setores econômicos, porém, a adaptação às mudanças climáticas representa um desafio relevante para as empresas, sobretudo no gerenciamento de riscos operacionais (Glavina et al., 2025).

Apesar da venda de créditos de carbono ter benefícios como estratégia comercial para países predominantemente agrícolas, como é o caso do Brasil, ela também permite que atores que não alcançaram o nível de sustentabilidade dentro do seu território mascarem seus números. Políticas internas ambientalmente responsáveis tornaram-se cada vez mais exigidas para a comercialização internacional, pressionando as organizações a ajustarem seus processos e reforçando seu comprometimento com os objetivos globais de mitigação climática.

3.2 Principais políticas brasileiras de redução de emissão

Na busca pela preservação ambiental, o Brasil instituiu sua primeira ferramenta nacional em 1973, apenas um ano após a realização da Conferência de Estocolmo de 1972. A criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente, ainda no contexto do regime militar, já sinalizava uma

mudança no posicionamento do país, alinhando-se às crescentes demandas e pressões da agenda ambiental internacional. Embora a redução de emissões já estivesse presente nos textos de criação de diversos programas e órgãos voltados à proteção ambiental, foi a partir do início do século XXI que o Brasil passou a adotar medidas mais específicas e direcionadas para o enfrentamento dessa questão.

Com a economia brasileira voltada para o agronegócio, as políticas de compensação e mitigação também se concentraram no setor. Em 2008 foi instituído o Plano Nacional Sobre Mudanças do Clima (PNMC), que define ações que visam à mitigação e adaptação às mudanças climáticas em setores econômicos e sociais. Em dezembro de 2010, foi elaborado em cumprimento do Decreto nº 7.390, o Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC), composto por sete programas, seis deles referentes às tecnologias de mitigação e um com ações de adaptação às mudanças climáticas. Foi um dos principais instrumentos de promoção da sustentabilidade no meio agrícola e de diminuição da emissão de GEE durante a produção, “com o objetivo de harmonizar o desenvolvimento sustentável com ações de mitigação e adaptação em todo o setor produtivo rural” (Brasil, 2012).

O Plano durou até 2020 e, de modo geral, superou suas metas quantitativas. Com o intuito de dar continuidade, em 2020 foi criado o Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, com vistas ao Desenvolvimento Sustentável (ABC+), o qual está em vigor até 2030. Medidas como essa, de grande alcance, estabelecidas pelo governo federal, estimulam ações próprias dos governos estaduais, o que possibilita o maior alcance das metas de desenvolvimento sustentável, visto que, com a atuação de governanças regionais, as particularidades de cada local são atendidas de modo mais preciso (Brasil, 2021).

O Decreto nº 11.548, de 2023, criou a Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal (REDD+). Essa comissão coordena o acesso aos pagamentos por resultados de REDD+ no Brasil, reconhecidos pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) (Brasil, 2023).

Suas atribuições incluem a formulação de diretrizes sobre a redução de emissões de GEE, tanto para entes federais quanto para projetos privados de carbono florestal (Brasil, 2023). Com o crescimento do mercado de crédito, foi instituído o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE), por meio da Lei nº 15.042, de 2024, que estrutura

o mercado de carbono nacional em dois segmentos: o regulado, que envolve iniciativas sob responsabilidade do poder público, e o voluntário, voltado à atuação da iniciativa privada.

Conforme destaca a Agência Senado (2024), “o sistema permite que empresas e países compensem as emissões por meio da compra de créditos vinculados a iniciativas de preservação ambiental. A intenção do marco regulatório é incentivar a redução das emissões poluentes e amenizar as mudanças climáticas”. Além de impulsionar práticas sustentáveis, o SBCE também possibilita maior controle sobre os níveis de emissões no país e promove transformações nos modelos produtivos, alinhando-os aos compromissos climáticos assumidos pelo Brasil.

No Brasil, o SBCE busca compatibilizar o desenvolvimento econômico nacional com os compromissos de mitigação climática assumidos internacionalmente (Brasil, 2024). Para garantir a efetividade do SBCE, o Ministério da Fazenda, em cooperação técnica com o programa *Partnership for Market Implementation* (PMI) do Banco Mundial, elaborou o Roteiro de Implementação, concebido como um guia estratégico para orientar o processo de regulamentação, operacionalização e monitoramento do mercado de carbono no país (Brasil, 2024).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Historicamente, a Terra passou por ciclos naturais de aquecimento e resfriamento, manifestados em períodos glaciais e interglaciais. Contudo, a intensificação das atividades humanas tem provocado alterações significativas na composição atmosférica e na superfície terrestre, comprometendo a regularidade desses ciclos naturais. Como aponta o IPCC (2021), “cada uma das últimas quatro décadas foi sucessivamente mais quente do que qualquer outra década que a precedeu desde 1850”.

Problemas ambientais envolvem tanto fenômenos físicos quanto construções sociais (Mitchell, 2009 apud Salamanca, 2024). Dessa forma, tornam-se necessárias ações que não apenas impactam o funcionamento econômico, mas também interferem nas estruturas sociais que organizam a vida coletiva. A compreensão desses fenômenos exige uma análise integrada, considerando a interação entre políticas públicas, mercados de carbono, regulamentações legais e interesses de múltiplos atores, nacionais e internacionais, de forma a promover soluções que sejam eficazes, equitativas e sustentáveis.

O desafio reside em alcançar um consenso global quanto ao preço do carbono, de forma que ele cumpra o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, sem se tornar uma tarifa comercial capaz de afetar a competitividade internacional. Nesse contexto, o Fundo Monetário Internacional (FMI) propôs a adoção de um preço mínimo internacional por tonelada

de carbono como medida necessária para atingir as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris: US\$ 75 para países desenvolvidos, US\$ 50 para economias em desenvolvimento de alta renda e US\$ 25 para países em desenvolvimento de baixa renda. Embora seja um projeto desde o Protocolo de Kyoto, até hoje o mercado de créditos de carbono não tomou forma suficiente em escala internacional, fazendo com que o mercado dependa das regulamentações de cada país (Toniolo, 2024, p. 58).

Diante desse contexto, observa-se que, embora o Brasil possua elevado potencial ambiental e condições favoráveis para se destacar no mercado internacional de créditos de carbono, sua efetiva inserção nesse cenário depende diretamente da qualidade de suas políticas públicas e da estrutura de sua governança ambiental. A ausência de regulamentações consolidadas, a instabilidade institucional e os desafios na implementação de mecanismos de controle e monitoramento podem limitar a credibilidade do país nesse mercado. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar o papel do agronegócio brasileiro na inserção do país no mercado internacional de créditos de carbono, buscando compreender em que medida o setor contribui para a consolidação do Brasil como ator relevante na economia verde global.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises desenvolvidas neste estudo evidenciam avanços relevantes na compreensão do papel do agronegócio brasileiro na inserção do país no mercado internacional de créditos de carbono, destacando sua dupla condição como agente emissor e potencial mitigador de gases de efeito estufa. Ao articular a diplomacia ambiental com a análise das políticas públicas nacionais, o trabalho contribui para o aprofundamento do debate sobre a convergência entre agendas econômicas e ambientais, especialmente no contexto de países em desenvolvimento com forte base agro produtiva. Os resultados indicam que o Brasil possui um arcabouço normativo significativo, com instrumentos como o Plano ABC, o ABC+ e o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que ampliam as possibilidades de adoção de práticas sustentáveis e de participação no mercado de carbono, reforçando sua posição estratégica na economia verde global.

Do ponto de vista prático, o estudo evidencia que o fortalecimento de mecanismos de governança ambiental, a consolidação de marcos regulatórios e o aprimoramento dos sistemas de monitoramento e certificação são fundamentais para garantir a credibilidade do país nesse mercado. Tais elementos podem subsidiar a formulação de políticas públicas mais eficazes,

além de orientar decisões de agentes econômicos, contribuindo para a transição para modelos produtivos de baixa emissão de carbono.

Como limitação, destaca-se que o mercado de créditos de carbono, bem como os instrumentos regulatórios associados, ainda se encontram em processo de desenvolvimento e consolidação, tanto no Brasil quanto no cenário internacional, o que dificulta a avaliação plena de sua efetividade. Nesse sentido, pesquisas futuras podem se beneficiar de análises empíricas e do acompanhamento longitudinal dessas políticas à medida que os mecanismos se consolidem. Assim, conclui-se que o futuro da inserção brasileira no mercado internacional de carbono dependerá da capacidade do país de articular crescimento econômico, credibilidade ambiental e fortalecimento institucional, de modo a garantir uma participação competitiva e sustentável na economia verde global.

REFERÊNCIA

AGÊNCIA SENADO. **Sancionada lei que regula mercado de carbono no Brasil**. Senado Notícias, Brasília, 12 dez. 2024. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/12/12/sancionada-lei-que-regula-mercado-de-carbono-no-brasil>. Acesso em: 24 jul. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 11.548, 5 de junho de 2023**. Institui a Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal - REDD+. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11548.htm. Acesso em: 14 jul. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 11.548, de 5 de junho de 2023**. Institui a Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal - REDD+. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11548.htm. Acesso em: 14 jul. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Plano setorial de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas para a consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono na agricultura**: Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) / Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento Agrário, coordenação da Casa Civil da Presidência da República. – Brasília: MAPA/ACS, 2012. 173 p. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/planoabcabcmais/publicacoes/download.pdf>. Acesso em: 2 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária 2020-2030**: Plano Operacional / Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação. – Brasília: Mapa/DEPROS, 2021. 133p. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/ptbr/assuntos/sustentabilidade/planoabc-abcmais/publicacoes/final-isbn-plano-setorialpara-adaptacao-a-mudanca-do-clima-e-baixa-emissao-de-carbono-na-agropecuariacompatado.pdf>. Acesso em: 2 set. 2025.

DREGER, Ademir. Panorama da comercialização de Créditos de Carbono nas empresas instaladas no Brasil. **Revista Espacios**, v. 37, n. 2, p. 21, 2016. Disponível em: <https://www.revistaespacios.com/a16v37n02/16370222.html>. Acesso em: 28 jul. 2025.

GLAVINA, Ana; MIŠIĆ, Katarina; BALETA, Jakov; WANG, Jin; MIKULČIĆ, Hrvoje. Economic development and climate change: Achieving a sustainable balance. **Cleaner Engineering and Technology**, v. 26, maio 2025, artigo 100939. DOI: 10.1016/j.clet.2025.100939. Acesso em: 13 set. 2025.

IPCC. **Climate change 2014**: mitigation of climate change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. EDENHOFER, O. et al. (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2014. Disponível em: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/01/SYRAR5-Glossary_en.pdf. Acesso em: 20 jun. 2025.

IPCC. **Mudança do clima 2021**: A base científica. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/relatorios-do-ipcc/arquivos/pdf/IPCC_mudanca2.pdf. Acesso em: 15 set. 2025.

LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. A institucionalização das políticas e da gestão ambiental no Brasil: avanços, obstáculos e contradições. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, [S. l.], v. 23, 2011. DOI: 10.5380/dma.v23i0.20948. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/made/article/view/20948>. Acesso em: 21 jan. 2025.

POTT, C. M.; ESTRELA, C. C. Histórico ambiental: desastres ambientais e o despertar de um novo pensamento. **Estudos Avançados**, v. 31, n. 89, p. 271–283, jan./abr. 2017. Disponível em: Acesso em: 07 jan. 2024.

SALAMANCA, Álvaro Enríquez de. Environmental and social impacts of carbon sequestration. **Integrated Environmental Assessment and Management**, v. 20, n. 6, p. 1812-1838, 1 Nov. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1002/ieam.4925>. Accessed: 15 Sept. 2025.

SOUZA, Matilde de. **Política Ambiental Global e o Brasil**. São Paulo: Contexto, 2024. 160 p.

TONIOLO, Thaís Fioruci D’Antonio. **ESG e estratégias de descarbonização do setor agropecuário brasileiro**. 2024. Dissertação (Mestrado em Direito e Desenvolvimento) — Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2024. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/107/107131/tde-31032025-092628/publico/ThaisFioruciOriginal.pdf>. Acesso em: 15 set. 2025.